

TALABALARDA MA'NAVYI-AXLOQIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHDA MUSIQA SAN'ATINING O'RNI

Mallaboyev Avazbek Ganijonovich

O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikasida
xizmat ko'rsatgan artist, kompozitorlar va bastakorlar uyushmasi a'zosi, Andijon
davlat universiteti Jismoniy tarbiya va San'atshunoslik fakulteti
"San'at ta'limi" kafedrasida professor v.v.b,
Turon fanlar akademiyasi akademigi, bastakor

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqa san'atining oliy ta'lim muassasalar talabalari o'rtasida ma'naviy – axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga ta'siri ko'rib chiqilgan. Nazariy asoslar va emperik kuzatublarga asoslanib, musiqa empatiya, madaniy o'ziga xoslik, hissiy aql va axloqiy fikrlashni rivojlantirishga qanday hissa qo'shishini ta'kidlaydi. Tadqiqot turli xil o'quv fanlari bo'yicha talabalarda har tamonlama rivojlangan, qiymatga asoslangan shaxsni rivojlantirish uchun musiqiy ta'limni kengroq qo'shish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: musiqa san'ati, axloqiy tarbiya, ma'naviy qadriyatlar, oliy ma'lumot, talabalarni rivojlantirish.

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние музыкального искусства на формирование духовно – нравственных ценностей у студентов высших учебных заведений. Опираясь на теоретические основы и эмпирические наблюдения подчеркивается как музыка способствует развитию сочувствия, культурной идентичности, эмоционального интеллекта и морального мышления. В исследовании подчеркивается необходимость у студентов, изучающих различные учебные дисциплины более широкого

включения музыкального образования для развития всесторонне развитой, ориентированной на ценность личности.

Ключевые слова: музыкальное искусство, нравственное воспитание, духовные ценности, высшее образование, развитие студентов.

Annotation: This article examines the influence of musical art on the formation of spiritual and moral values in students of higher education institutions. Drawing on theoretical foundations and empirical observations, it emphasises how music contributes to the development of empathy, cultural identity, emotional intelligence and moral reasoning. The study emphasises the need for students in various academic disciplines to incorporate music education more broadly to develop a well-rounded, value-oriented personality.

Keywords: musical art, moral education, spiritual values, higher education, student development.

Zamonaviy ta'limda ma'nabiy boy va axloqiy mas'uliyatli shaxslarni shakllantirish tobora dokzarb bo'lib bormoqda. Texnologik taraqqiyot ba an'anaviy qadriyatlar tizimining pasayishi o'rtasida axloqiy va ma'naviy tarbiyaning samarali vositalarini izlash zarur. Musiqiy san'at o'z tabiatiga ko'ra inson ongining hissiy va estetik sohalariga murojaat qiladi va umuminsoniy qadriyatlarni o'zlashtirishning kuchli bositasi bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Ushbu tadqiqot musiqa san'atining talabalarning ma'naviy ba axloqiy qadriyatlarini shakllantirishdagi rolini o'rganadi, uning universitet muhitidagi ta'lim va transformatsion salohiyatiga e'tibor qaratiladi.

Musiqaning ma'naviy vazifasi tarix davomida olimlar va faylasuflar tomonidan ta'kidlangan. Aflotun musiqani ruhni shakllantirish vositasi sifatida ko'rib, uning xarakterga ta'sir qilish qoniliyatini qayd etdi [1]. Lev Tolstoyning

ta'kidlashicha, san'at, shu jumladan musiqa, axloqiy tajribalarni uzatish mumkin bo'lgan hissiy aloqa shaklidir [2].

Ta'lim nazariyasida D.B. Kabalevskiy va V.A. Suxomlinskiy musiqani axloqiy ba estetik tarbiyaga qo'shish muhimligini ta'kidladilar [3],[4]. E.D. Kritskaya kabi zamonaviy olimlar musiqa o'qubchilarda hissiy sezgirlik va madaniy hamdardlikni rivojlashtirishini ta'kidlaydi [5].

G'arb olimlari, shu jumladan Eisner ba Gardner tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, musiqiy aloqalar axloqiy sezgirlik va ijtimoiy – emotsional aqlni kuchaytiradi [6], [7]. Biroq, musiqaning badiiy bo'lmagan fakultetlar o'quv dasturiga tizimli integratsiyasini ta'minlashda muammolar qolmoqda.

Ushbu maqolada tadqiqot metodologiyasi adabiyotlarni tarkibiy tahlil qilish, kuzatish, suhbat va qiyosiy tahlilning kombinatsiyasi edi.

Tahlil natijasifa talabalar musiqa insoniy his-tuyg'ular va munosabatlar haqida o'ylashga undaganini aytdi. Ba'zi musiqiy asarlarni adolat. mehribonlik va fidoyilik kabi axloqiy g'oyalar bilan bog'langan. Suhbatlar milliy musiqiy meros, xususan, madaniy o'ziga xoslik bilan faxrlanishni va ajdodlar qadriyatlarini hurmat qilishni kuchaytirganini tasdiqladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, musiqa san'ati ma'naviy va axloqiy fazilatlarni ribojlantirishga samarali hissa qo'shishi mumkin. Musiqa nafaqat hissiyotlarni uyg'otadi, balki axloqiy xulq-atvor, hamdardlik va introspektsiya modellarini han beradi.

Gumanistik ideallarga asoslangan milliy va mumtoz asarlar (masalan Vax, Navoiydan ilhomlangan bastakorlar yokii an'anaviy maqom) ayniqsa ta'siri edi. Musiqani ta'lim dasturlariga qo'shish nafaqat estetik qadrlashini, balki shaxsiy axloqiy aks ettirishni ham kuchaytiradi, ayniqsa , qo'llanma muhokamasi va madaniy kontekst tomonidan qo'llab-qubbatlash.

O'qituvchilar musiqani darsdan tashqari hashamat sifatida emas, balki yaxlit, qiymatga yo'naltirilgan shaxslarni shakllantirishda muhim vosita sifatida ko'rib chiqishlari kerak.

Musiqiy san'at talabalarning axloqiy va ma'naviy rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Uning oliy ta'limga qo'shilishi hamdardlik, axloqiy ong va madaniy o'ziga xoslik uchun katalizator bo'lib xizmat qilish mumkin. Ma'naviy bardoshli ba axloqiy ongli kelajakdagi fuqarolarni tarbiyalash uchun musiqani qadriyatli ta'lim bilan birlashtirgan multidisiplinar yondashuv tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Платон. Государство (пер. Б. Джоуэтт). Оксфорд: Oxford University Press. 1997.
2. Толстой Л.Н. Что такое искусство? Москва: Знание. 1898
3. Кобалевский Д.Б. Музыка и воспитание. – М.: Просвещение, 1985.
4. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – М.: Педагогика, 1981.
5. Критская Е.Д. Музыка в жизни человека. - М.: Владос, 2002.
6. Eisner, E. (2002). The Arts and the Creation of Mind. Yale University Press.
7. Gardner H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Inteligences. – NY: Basic Books, 1983.

INDONESIAN JOURNAL OF MODERN KNOWLEDGE AND REVIEW

ISSN-L8776-0932

E-ISSN8776-0932

IF(Impact Factor)12.57

Indonesian popular scientific journal

(2025) May vol.9 issue.9 <http://bibjournals.is-great.net/>

